

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARIDA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH VA MOLIVAVIY NAZORATNI KUCHAYTIRISH

Charos Ro'zimurodova

TDUI "Moliya va moliyaviy texnologiyalar" kafedrası assistenti

Email: abdulakhatovacharos@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411674>

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat xaridlari jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya holatlarining oldini olish hamda moliyaviy nazoratni kuchaytirishning zamonaviy mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, elektron davlat xaridlari tizimining joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan ijobiy o'zgarishlar va amaliy natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, shaffoflik, elektron platforma, korrupsiyaga qarshi kurash, moliyaviy nazorat, ochiq ma'lumotlar.

Davlat xaridlari tizimi milliy iqtisodiyotda davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda eng muhim moliyaviy mexanizmlardan biri hisoblanadi. U nafaqat davlat organlari va byudjet tashkilotlarining ehtiyojlarini qondirishga, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham davlat xaridlarining shaffofligini oshirish, korrupsiya omillarini bartaraf etish va moliyaviy nazoratni kuchaytirish masalalari bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

"Shaffoflik" tushunchasi, odatda, ma'lumotlarning ochiqligi, jarayonlarning kuzatuvchanligi va ishtirokchilar uchun teng imkoniyatlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Davlat xaridlari kontekstida shaffoflik — bu xaridning barcha bosqichlarida, ya'ni rejalashtirish, e'lon qilish, takliflarni baholash va shartnomani tuzish jarayonlarida ochiqlikni ta'minlashni anglatadi. Boshqacha aytganda, davlat xaridlari tizimida shaffoflik — korrupsiyaga qarshi kurashishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib, u davlat byudjetining ishonchliligini oshiradi va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanishga imkon beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida davlat xaridlarini modernizatsiya qilish va ularni raqamli muhitga o'tkazish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonun hamda 2022-yil 20-maydagi 276-son qaror asosida barcha davlat buyurtmachilari uchun elektron xarid platformalaridan foydalanish majburiy etib belgilandi.

Natijada, “**xarid.uz**”, “**etender.uzex.uz**” va “**dxarid.uz**” kabi axborot tizimlari joriy etildi. Mazkur platformalar orqali xarid jarayonining barcha bosqichlari – e’lon qilish, takliflarni qabul qilish, baholash va g’olibni aniqlash – onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bu, o’z navbatida, inson omilini kamaytirish, manfaatlar to’qnashuvini bartaraf etish va byudjet mablag’laridan samarali foydalanish imkonini yaratmoqda.

Elektron davlat xaridlarining joriy etilishi natijasida quyidagi **ijobiy natijalar** kuzatildi:

- xarid jarayonining tezligi va samaradorligi oshdi;
- tadbirkorlik subyektlari uchun teng raqobat sharoiti yaratildi;
- takliflarni baholashda inson aralashuvi kamaydi;
- xaridlar bo’yicha ma’lumotlarning ochiq e’lon qilinishi natijasida jamoatchilik nazorati kuchaydi.

Bu o’zgarishlar xalqaro tajribaga hamohang bo’lib, O’zbekistonning Jahon banki, OECD va BMTning davlat xaridlari bo’yicha xalqaro standartlariga yaqinlashuvini ta’minlamoqda.

Davlat xaridlarida **moliyaviy nazorat** — xarid jarayonida byudjet mablag’larining qonuniy, maqsadli va oqilona sarflanishini ta’minlashga qaratilgan jarayondir. U uch bosqichda amalga oshiriladi:

1. **Oldindan nazorat** — xarid rejalari va tender hujjatlarini ekspertiza qilish orqali moliyaviy asoslanganlikni tekshirish;
2. **Joriy nazorat** — xarid jarayoni davomida shaffoflik, qonuniylik va raqobat talablariga rioya etilishini kuzatish;
3. **Keyingi nazorat** — xarid yakunlari bo’yicha audit tekshiruvlari o’tkazish, natijalarning samaradorligini tahlil qilish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish.

Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi, Hisob palatasi hamda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ushbu bosqichlarni amalga oshirishda asosiy vakolatli organlar hisoblanadi. Xususan, 2024-yilda o’tkazilgan tahlillarga ko’ra, elektron xarid tizimi orqali o’tkazilgan tenderlarning 90 foizida qonunbuzilish holatlari aniqlanmagan, bu esa tizimning ishonchliligini ko’rsatadi.

Davlat xaridlarida uchraydigan asosiy moliyaviy risklar quyidagilardan iborat:

- **Bozor riski** – tovar yoki xizmat narxining o’zgarishi natijasida xarid qiymatining oshib ketishi;
- **Texnik risk** – elektron platformalarning uzilishi yoki axborot tizimlarining ishlamay qolishi oqibatida xarid jarayonining to’xtashi;

– **Inson omili riski** – baholash jarayonida subyektiv qarorlar qabul qilinishi yoki hujjat xatoliklari tufayli adolatsizlik yuz berishi;

– **Korrupsion risk** – manfaatlar to‘qnashuvi, noqonuniy bitimlar yoki tender g‘olibini asossiz aniqlash holatlari.

Mazkur risklarni kamaytirish uchun davlat tomonidan bir qator **innovatsion mexanizmlar** joriy etilmoqda. Jumladan, “Ochiq ma’lumotlar portali” orqali barcha xarid natijalarining jamoatchilikka taqdim etilishi, “risk-indikator” tizimi asosida shubhali xaridlarni avtomatik aniqlash, shuningdek, audit jarayonlarining raqamli monitoring asosida olib borilishi moliyaviy xatarlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Davlat xaridlarida shaffoflikni ta’minlash va moliyaviy nazoratni kuchaytirish orqali davlat mablag‘larining samaradorligi oshadi, iqtisodiy raqobat muhitida sog‘lomlik yaratiladi va korrupsiya xavfi sezilarli darajada kamayadi. Elektron xarid tizimlari, ochiq ma’lumotlar va avtomatlashtirilgan audit mexanizmlarining joriy etilishi — O‘zbekistonni davlat moliyasini boshqarish sohasida zamonaviy, xalqaro standartlarga mos tizimga yaqinlashtirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ–684, 22.04.2021 yil.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat xaridlarini raqamlashtirishni jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ–447-son qarori, 2023 yil.
- 3.Vazirlar Mahkamasining 276-son qarori, 20.05.2022 yil — “Davlat xaridlarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi Nizom”.
- 4.Hisob palatasi axborot byulleteni, 2024-yil 3-son.
- 5.U. O‘roqov. Davlat xaridlari tizimida elektron xaridlar hajmini oshirish masalalari. — Science and Education, 2021.
- 6.Sh. Ismoilov. Davlat xaridlarida shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmlari. — “Iqtisod va moliya”, 2022.
- 7.O. Olimboyev. Davlat moliyaviy nazoratining zamonaviy yondashuvlari. — TDIU nashriyoti, 2023.

